

AKTYOR UCHUN GRIMNING AHAMIYATI

Fayoza Mannonova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Dramatik teatr va kino san’ati” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqola grim yo‘nalishining asosiy maqsadi, grim texnologiyasining amalda bajarish, yuzni gigiyenik hamda profikaktik parvarishlash, kosmetik muolajalar, makiyaj texnikasi ko‘nikma va malakalarini shakllantirish shuningdek, teatr grimi va kino grimining bir-biridan farqliligini va grim aktyorlar uchun eng muhim va asosiy vositasi bo‘lganligini va boshqa yo‘nalishlardan farqliligi xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: grim, aktyor, obraz, rejissyor, g‘oya, spektakl, rol, teatr, tomoshabin, rassom, chizgilar, eskiz, yuz, bo‘yoq, rang.

Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется основной цели курса макияжа, практическому применению техники макияжа, гигиеническому и профилактическому уходу за лицом, косметическими процедурами, формированию навыков и компетенций в технике макияжа, а также отличия театрального грима от киногрима, а также самый важный грим для актеров и он является основным инструментом и он отличается от других направлений.

Ключевые слова: грим, актер, образ, режиссер, идея, пьеса, роль, театр, публика, художник, линии, эскиз, лицо, краска, цвет.

Abstract: this article focuses on the main purpose of the make-up course, the practical application of make-up technology, hygienic and preventive care of the face, cosmetic procedures, the formation of skills and competencies in makeup techniques, as well as the differences between theatrical make-up and film make-up, and the most important make-up for actors. and it is the main tool and it is different from other directions.

Key words: makeup, actor, image, director, idea, play, role, theater, audience, artist, lines, sketch, face, paint, color.

Teatr san’ati sintetik xususiyatga ega. Teatr bir necha san’at turlarini o‘zaro aloqada birlashtiradi. Bular jumlasiga adabiyot, tasviriy san’at, arxitektura, musiqa, vokal san’ati, raqs san’at va hokozolar. Shunday kasb borki, u san’at faqat teatrga taalluqli bu ham bo‘lsa, aktyor san’atidir. Aktyorni teatrdan, teatrni aktyordan ajratib bo‘lmaydi. Teatr san’atida yaxlit badiiy asar yaratish dramaturg rejissyor, aktyor, rassom, grim, musiqa va boshqa texnik xodimlar mushtarakligida yuzaga keladi. Shu bois bir-biriga bog‘liq asosiy komponentlar haqida fikr yuritish joiz. Mo‘jizakor sahnaviy badiiy asarning yaxlitligini yaratishda grim ham katta ahamiyat kasb etadi.

Grim – bu san’at va u barcha san’at turlari kabi grimda ham o’ziga xos ifodaviylik mavjud. Ammo unda kam ashyolar orqali maksimal ifodaviylik yaratiladi. Grim bu aktyorga obraz yaratishiga katta yordam beradi. U badiiy obrazni jonlantiradi, rivojlantiradi, uni tomoshabinga yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi, turli qiyofaga kiritib, uning ijodiy yoki salbiy jihatlarini bo’rttirib ko’rsatadi.

Grimning asosiy maqsadi grim texnologiyasining amalda bajarish, yuzni gigiyenik hamda profikaktik parvarishlash, kosmetik muolajalar, makiyaj texnikasi ko’nikma va malakalarini shakillantirishdan iborat. Teatrda grim tarixi qadimda xalq sayillari va o’yinlariga borib tarqaladi. Xitoy, Hindiston, Yaponiya va boshqa Sharq mamlakatlarida ham grimdan foydalanilgan. Aktyor yuziga chizilgan rasmlar ko’rinish jihatdan niqobga yaqin bo’lib, ba’zan uning o’rnini bosgan. Lekin grim niqobga nisbatan xarakterliroq bo’lgani sababli aktyorlar faqat grimdan foydalanganlar. XVIII-XIX asrlarsa ko’pgina rus aktyorlari grimga obraz yaratishda milliy va xarakteristika vositasi deb qarashgan. [1.B.113.] K.S.Stanislavskiy o’z vaqtida aktyor roli ustida ishlayotganida grimning o’ta muhimligini ko’rsatib o’tgan edi. Grim rejissyor g’oyasini amalga oshirishda eng muhim tarkibiy qismlaridan bo’lgani sababli teatr rejissyori va rassomning eng yaqin yordamchisi bo’lib grimchi rassom yuzaga keldi. U o’zi va jaxon teatrining boshqa mashhur nomoyondalari o’ynagan yorqin rollar orqali fikrini asoslab bergandi.

Teatrning sintetik tabiati spektaklning sahna qiyofasini yaratishda ko’plab badiiy komponentlarning ishtirokini nazarda tutadi. Grimm nafaqat tashqi xarakter dizaynining tarkibiy qismi sifatida, balki rolning badiiy obrazining to’laqonli qismi sifatida ham muhimdir. Maqolaning dolzarbligi shundaki, teatr grim san’ati sahna asari birligining barcha tarkibiy qismlari bilan yaqin aloqada va o’zaro bog’liqlikda taqdim etilgan. To’liq badiiy obraz, agar grim spektakl rejissyori va rassomi rejasining bir qismi sifatida ko’rib chiqib yaratiladi. Bu grim rejissyorning badiiy uslubining elementidir.

Biz bilamiz teatr grimi bilan kino grimi tubdan farq qiladi. Kinoda grim o’ziga xos xususiyatga ega. Grim operator texnikasi talabiga (plyonkaning rang yoki yorug’likka ta’sirchanligiga qarab) mos bo’lishi lozim. Grim qilishda salgina soxtalik, sun’iylikka yo’l qo’yilishi filmga nuqson bo’lib tushadi. Grim qilish murakkab jarayon bo’lib, u ssenariy muallifi, rejissyor fikri va operator ishi bilan bog’liq. Grimchi-rassom suratga olish jarayoni va kinotexnika imkoniyatlarini bilishi lozim. Agar aktyorning yuzi katta o’zgarishlarni talab qilsa, u holda plastik grim yopishtiriladi, yengil yumshoq, rezina qo’llanadi. Plastik grim egiluvchan, elastik bo’lib, u kishi yuziga juda qulay joylashadi. Bu usulni birinchi marta 1930-yilda Sankt-Peterburglik rassom R.Raugul qo’llagan. Boshlang’ich davrida rangli kinoda teatr grimidan foydalanishni ko’zda tutilgan. Teatr grimi rangli kino grimiga yaqin chunki, u ham, bu ham rangli bo’yoqlardan iborat edi. Ammo teatr grimidan

foydalanish oxir oqibatda to‘g‘ri kelmadi. Chunki, bu grim “bekituvchi” xususiyatga ega edi va qalin qatlamni talab qilar edi. Rangli kino uchun yuqa grim taalluqli bo‘lib, grim tagidagi teri u orqali yorishib turishi kerak. Bundan tashqari teatr grimi juda yorqin bo‘lib, rangli kinoga to‘g‘ri kelmaydi. Hamda kino tasmasida aktyor terisiga, boshdagi o‘sgan o‘simtalarga, kiyim-kechak, fon va dekoratsiyalar grimga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Bundan kelib chiqib, rangli kino yarim suyuq va tiniq bo‘yoqlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Grim qilishdan oldin aktyorlarning yuzlari toza bo‘lishi va uni toza iliq suvda sovun bilan yuviladi va yumshoq sochiqda artiladi va mayin massaj qilinadi. Sharoitga qarab suv va sovun bo‘lmasa yuzni kuchsiz odekolon yoki spirt bilan artiladi. Bo‘yoqlar mo‘ljallangan yog‘larda tayyor. Bo‘yoqning quyugligi va yopishqoqligi yuzga yupqa va qalin qilish imkoniyatini beradi

Oddiy grim orqali (uslub) yuzni kerakli joylari ta‘kidlanishi zarur bo‘lsa, bo‘yoqlarni qaerga qanday ishlatishni bilish kerak bo‘ladi. Asosiy maqsad rang va tus uyg‘unligini ta‘minlashdir.

Terini yallig‘lantirmaslik uchun bo‘yoqni yuzga massaj qilganday surtish kerak. Yaxshisi gubkadan foydalanishi lozim. Kino sharoitida aktyor uzoq muddat band bo‘lsa, oftob urishdan ehtiyot bo‘lmog‘i lozim. [5.B.8.] “F.Jalilova o‘zining “Grim” risolasida keltirishicha: “Grim – bu san‘at. Grim san‘atini qaysidir ma’noda portretchi-rassom asari bilan qiyoslash mumkin. Faqat portretchi-rassom inson yuzini yassi tekislikda mato yoki qog‘ozda aks ettirsa, grimchi ma’lum hajmiy relyefga ega bo‘lgan jonli qiyofa bilan ishlaydi. Buyuk san‘atkorlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, grim qilishning siri o‘z qiyofasini tanib bo‘lmas darajada o‘zgartirish (ozg‘in yuzni to‘la qilish, kichik og‘izni kattalashtirish, taypoq burunni qanqaytirish) gina emas, balki aktyorga shu ijro etilayotgan obrazni talqin qilishda uni his qilish, tomoshabinga esa ko‘z oldida shu qahramonni ko‘ra olishini ta‘minlashdadir. Grim – dramaturg, rejissyor, aktyor va rassomning badiiy g‘oyasini tomoshabinga yetkazib beruvchi asosiy ifoda vositalaridan biridir. Aktyor uchun grim ikki xil ahamiyatga ega. Birinchidan, obrazni ichki dunyosini aktyorning tashqi ko‘rinishidagi aks ettirilishi bo‘lsa, ikkinchidan, grim aktyorga ijro etilayotgan obrazni xarakterini ochib beradi, rolga badiiylik bag‘ishlaydi. Grim qilish uslubiga grim bo‘yoqlarini qanday qilib va qay holatlarda ishlatilishini, yuzning qaysi qismiga qaysi ranglarni surtishni bilish kabilar kiradi. Muallif, grim qutisida to‘rt xil ton va sakkiz xil bo‘yoq bo‘lishini hamda grim ustasi shu tonlar va bo‘yoqlar yordamida yangi ranglarni keltirib chiqara olishi kerakligini ta‘kidlaydi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, har bir san‘atning o‘ziga xos zavqli va qiziqarli tomonlari bilan bir qatorda uning qiyinchilik va mashaqqati ham bor. Grim san‘ati ham boshqa san‘at yo‘nalishlaridan farqli o‘laroq yetarlicha sabr va tirishqoqlik talab qiladi. Ko‘p ming yillik tarixga ega bo‘lgan mazkur san‘at turi hozirgi davrda

o‘zining yangi qirralari bilan kino va teatr san’atining rivojiga katta hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stanislavskiy K.S. T.1. -M.: Iskustvo, 1954.
2. Ismoilov M.I. Ommaviy bayramlarda badiiy bezak. -T.: 2011.
3. Avdeev A.D. Prisojdenie teatra. -M.: 1952.
4. Shkolnikov S.P. Osnovy ssenicheskogo grima. -Minsk: 1976.
5. Jalilova F. Grim. -T.: Navro‘z, 2015.